

Indicadores de suelos forestales: el papel del manejo de pastizales

www.af4eu.eu

Suelos de pastoreo y bosques silvopastorales en Evrytania (foto de V. Lappa)

Tanto los bosques como los pastizales proporcionan los pastos necesarios, apoyando la biodiversidad y la vida silvestre. La gestión sostenible de estos ecosistemas, así como de los pastos, ofrecen numerosos beneficios, mejorando la productividad ganadera del ganado, al tiempo que contribuye a la biodiversidad y la protección del suelo. Los indicadores de calidad del suelo, como la materia orgánica del suelo, el pH, la textura, la humedad, la biodiversidad, etc., proporcionan información útil sobre la condición de los suelos forestales y la eficacia de las prácticas de manejo en los pastos. El manejo de los pastos tiene como objetivo mantener y mejorar la calidad del suelo, especialmente en un momento en que factores como el cambio climático, la desertificación y otras presiones pueden acelerar el proceso de degradación del suelo.

Por ejemplo, una práctica innovadora de pastoreo aplicada en las zonas montañosas de Evrytania en Grecia es el pastoreo combinado y la coexistencia de diferentes especies ganaderas, como ovejas, cabras, vacas, caballos en los mismos pastos (por rotación).

Esta práctica potencia el uso más eficiente de la vegetación, ya que cada especie tiene diferentes preferencias dietéticas, asegurando el uso más eficiente de la biomasa. Al mismo tiempo, la dispersión de materia orgánica por toda la superficie del pasto, a través de las heces, ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. Además, reduce la presencia de malas hierbas, equilibra la presión sobre el pasto, reduce la compactación del suelo en puntos específicos y minimiza el riesgo de erosión y degradación del suelo. Al mismo tiempo, los beneficios económicos son múltiples, lo que permite a los agricultores utilizar productos de diferentes tipos de ganado, como carne, leche, lana y pieles, al tiempo que reduce el costo de la restauración del suelo.

En conclusión, los indicadores clave de la salud del suelo pueden contribuir a la formulación de planes de pastoreo sostenible. El manejo de los pastos puede contribuir a la salud a largo plazo tanto de los pastos como de los ecosistemas forestales al promover un equilibrio entre el uso agrícola productivo y la conservación del medio ambiente.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.